

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1 **2023**

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsdovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).	74
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudayberganova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
---	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
--	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
---	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAIJAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’nodagi, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’nodagi Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Чуркин Михаил Константинович,
Профессор кафедры истории
НОУ Университет Мамуна
Хива, Узбекистан

СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028868>

АННОТАЦИЯ

В статье, на материалах широкого круга опубликованных источников, раскрывается содержание общественно-политического дискурса Сибири в имперской географии власти XVI – XX вв. Выявлены «площадки» репрезентации и паттерны дискурса, в которых зафиксированы представления власти и общества об азиатских территориях, алгоритмах, сценариях и методах их инкорпорации в общеимперское пространство. Установлено, что в продолжительной временной перспективе, в текстах летописного, делопроизводственного, нормативно-правового и личного характера, образ Сибири и варианты «оцентрирования» империей региона, конструировались в соответствии с вотчинным (собственническим) подходом власти к организации управления «своими» землями.

Ключевые слова: Сибирь, имперская география власти, общественно-политический дискурс, представления, «центр», «периферия», «лимитрофная зона».

Churkin Mikhail Konstantinovich,
Ma'mun Universiteti NTM
tarix kafedrası professori Xiva, O'zbekiston

SIBIR HOKIMIYAT IMPERIAL GEOGRAFIYASIDA: XVI – XX ASRLARDA IJTIMOIV VA SIYOSIV NUTQLARNING QALBONLARI

ANNOTATSIYA

Keng ko'lamli nashr etilgan manbalar materiallariga asoslangan maqola XVI – XX asrlarda imperator hokimiyat geografiyasidagi Sibirning ijtimoiy-siyosiy nutqining mazmunini ochib beradi. Vakillik "platformalari" va nutq shakllari aniqlangan, ularda hokimiyat va jamiyatning Osiyo hududlari haqidagi g'oyalari, algoritmlari, stsenariylari va ularni umumiy imperiya makoniga kiritish usullari qayd etilgan. Aniqlanishicha, uzoq muddatli istiqbolda xronika, hisob yuritish, yuridik va shaxsiy matnlarda Sibir qiyofasi va hududni imperiya tomonidan "markazlashtirish" variantlari patrimonial (xususiy) me'yorlarga muvofiq qurilgan.

Kalit so'zlar: Sibir, imperator hokimiyat geografiyasi, ijtimoiy-siyosiy nutq, g'oyalar, "markaz", "chekka", "limitrofiya zonasi".

Churkin Mikhail Konstantinovich,
Professor of the Department of History of
Mamun University non-state educational institution
Khiva, Uzbekistan

SIBERIA IN THE IMPERIAL GEOGRAPHY OF POWER: PATTERNS OF PUBLIC AND POLITICAL DISCOURSE XVI - XX CENTURIES

ABSTRACT

The article, based on materials from a wide range of published sources, reveals the content of the socio-political discourse of Siberia in the imperial geography of power in the 16th - 20th centuries. The "platforms" of representation and patterns of discourse are identified, in which the ideas of the authorities and society about Asian territories, algorithms, scenarios and methods of their incorporation into the general imperial space are fixed. It has been established that in the long term, in the texts of the chronicle, clerical, regulatory and personal nature, the image of Siberia and the options for "centering" the region by the empire were constructed in accordance with the patrimonial (proprietary) approach of the authorities to organizing the management of "their" lands.

Key words: Siberia, imperial geography of power, socio-political discourse, representations, "center", "periphery", "limitrophic zone".

ВВЕДЕНИЕ.

В постколониальных исследованиях тема инкорпорации Сибири в состав Московского централизованного государства / Российской империи осваивается как набор практик управления и знания внутри политических границ государства. Данная исследовательская парадигма начала формироваться в конце XX столетия в западном научно-историческом знании как реакция на позитивистские модели историописания, используемые при характеристике взаимоотношений власти и социума империй в широких хронологических границах. «Новая история империи» как направление, озвученное на рубеже столетий в теоретико-методологических работах Д. Роули, Л. Энгельстайн, А. Каппелера, С. Беккера, в своих выводах исходит из положения, в соответствии с которым между имперской властью и остальным обществом присутствует не только дистанция; империя воспринимает подданных как объект завоевания, а территории их расселения как «терра инкогнита», что инициирует культуртегерские практики в отношении земель и людей. Существенной инновацией также можно назвать переориентацию историков колонизации от изучения структур и событий к осмыслению дискурсов, культурных программ, технологий власти, являющихся действенным инструментом в выявлении акторов колонизации, их коммуникационной среды, способов и «площадок» репрезентации имперских подходов к государственному «оцентрированию» обширных и дискретных территориальных пространств, отличавшихся этноконфессиональной мозаичностью.

Важно отметить, что в современной отечественной историографии эпохи антропологического поворота наметился процесс переосмысления традиционных схем описания деятельности Российской империи в периферийных и лимитрофных зонах. Трафаретная модель «завоевание» - «заселение» - «хозяйственное освоение» исчерпала свою продуктивность, что переориентировало исследователей к поиску иных маркеров интеграции окраин, в том числе восточных, в имперское пространство: сценариев коммуникации центральной и региональной администраций в Азиатской России, факторов и условий взаимодействия социальных групп и локальных сообществ региона, как носителей специфической социокультурной и этноконфессиональной идентичности, что открывает перед научным сообществом перспективы исследования в социально-антропологическом формате.

Цель настоящей статьи – выявить паттерны представлений о Сибири в имперской географии власти в общественно-политическом дискурсе XVI – XX вв., что предопределило обращение к широкому кругу разнохарактерных источников. Материалы сибирского

летописания, документы официального делопроизводства, нормативно-правовые акты, публицистические произведения, материалы периодической печати, личные свидетельства, предоставляют возможность деконструкции дискурса, обнаружения его акторов, вычленения всей совокупности и системности высказываний, в контексте социокультурной ситуации исследуемого временного периода.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

По предположению специалиста в области исторической географии Д. Майнига, в XVII веке Россия построила за Уральским хребтом империю «на берегах северных рек», подобную той, которую французы возвели у побережья Св. Лаврентия и Миссисипи, голландцы вдоль Гудзона, а американцы и британцы в районе Скалистых гор»[1]. Комментируя это высказывание, американский историк С. Беккер, уверенно констатировал, что движущей силой таких империй являлась материальная выгода, приходившая с присоединением обширного и экономически неосвоенного территориального пространства [2, с.76].

В ситуации «приобретения» окраинных земель, в частности Сибири, необыкновенно важным является социально-политический контекст эпохи становления Московского централизованного государства, осмысление которого даст возможность выявить государственный механизм встраивания отдалённых и отдельных территорий в общеимперское пространство, что, в свою очередь, позволит выделить паттерны национального общественно-политического дискурса в продолжительной исторической перспективе.

Общеизвестно, что формирование ядра Московского государства стало результатом политической работы Калитичей, осуществлённой в хронологических границах XIV – первой четверти XVI вв., вследствие чего конструировалось имперское «тело» будущей России с рельефной географией власти. Функцию «центра» выполняет Москва, периферийными территориями становятся северо-западные земли (Новгород и его города-спутники), а в качестве «лимитрофной зоны» выступают Печорский и Пермский край, к которым в конце XVI в. присоединяются сибирские пространства, населённые индигенными народами, обладавшими выраженной этнокультурной и конфессиональной мозаичностью.

Идеологическое закрепление данной конструкции в XV – XVI столетиях осуществлялось по двум направлениям. Во-первых, московские Великие князья и государи, объясняя свои властные полномочия руководствовались формулой «королевское достоинство является иноземным» [16, с. 20]. В то же время, выдвигая в качестве источников своей легитимности византийских императоров и монгольских ханов, чьи империи уходили в область преданий, лидеры Московии подчёркивали собственную независимость от европейских монархов. Во-вторых, апелляции к единому имперскому прошлому с Византией и Йеке Монгол Улус, требовали и регулярного совершения актов имперской экспансии, значение которой первоначально не имело ничего общего с решением узко экономических задач, но репрезентировало Московского государя как суверена и защитника христианских интересов.

В данном плане, продвижение Московского централизованного государства в лимитрофные зоны во второй половине XVI – начале XVII вв. (Казань, Астрахань, степные области, Сибирь), сопровождалось укреплением вотчинной модели власти и трансформации её в имперскую. Эта тенденция в указанный период проявлялась двояко. Политическая система, конструируемая Иваном Грозным в опричный период, предполагала фиксацию абсолютной власти государя над подданными (холопами), что выражалось в территориальных приобретениях и символическом закреплении результатов и хронологической логики экспансии в титулатуре монарха: Божию милостию, Великий Государь Царь и Великий Князь Иван Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Государь Псковский, Великий Князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский. Болгарский и иных, Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский,

Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский и иных, и вся Сибирская земли и Северная страны Повелитель, и Государь земли Вифлянской и иных.

Дискурс сибирского летописания конца XVI – XVII вв., в рамках которого полемически обсуждались вопросы мотивов сибирского «взятия» и приоритета тех или иных акторов начального периода колонизации (Ермаковы казаки, Строгановы, государство), летописцы не оставляют без внимания центральную проблему: зачем нужны государству новые земли и как ими можно воспользоваться?

Следует отметить, что вторая половина XVI в. становится для Московии не только временем окончательного оформления вотчинной государственности, но и периодом перманентного изменения границ и масштабов страны, перехода от оборонительной стратегии к завоевательной, что было запечатлено военными кампаниями в отношении Казани, Астрахани, Литвы, Ливонии. Симптоматично, что риторика победоносной войны, покорения окрестных народов и установления «правильных» границ, являлась не только атрибутом действий истинного царя [17, с. 388], как носителя абсолютной власти в своём государстве, но и государя наследника и преемника византийского императора, возвращающего на западных окраинах идеалы православного христианства, а на востоке освобождающего христиан от власти язычников и мусульман. При этом, приобретение Москвой любых соседних земель позиционировалось как возвращение исконных территорий. В этом смысле, пафос сибирских летописей, запечатлевших торжество православия в сибирских землях, очевиден: «Посла Бог очистити место святы[н]и и победити бусорманского царя Кучума и разорити боги мерския и их нечестивая капища...»; «начася царство бесерменское в Сибири, и чего ради Сибирь наречеса, и како Божиим изволением взята бысть от православных христиан, [сииречь] от рускаго воинства, в наследие росийского скипетродержательств[а], и како победиша царя Кучюма Мартазеева сына» [12, с.50].

Очевидно, что выгоды от приобретения / возвращения сибирских земель не исчерпывались удовлетворением властных амбиций монарха, но требовали надёжных обоснований материального порядка. На это обстоятельство не безосновательно указывал в середине XIX в. С.М. Соловьёв в своей полемике, посвящённой содержанию Есиповской и Строгановской летописей с Н.И. Небольсиным, особо выделяя тот факт, что «пустые пространства, которые давались для обработки и населения, не имели никакой ценности в глазах правительства» [14, с.695]. Сибирские летописи содержат важные указания не только относительно описания военных действий дружины Ермака, но и приобретения богатых трофеев, свидетельствующих о потенциале региона как части государственной территории в будущем. Так, Строгановская летопись, повествуя о взятии столицы Кучумова царства Искера, фиксирует, наряду с победой над «погаными» приобретение «богатства же от золота и серебра, и паволоки золотые и камень многоценные, и соболиные, и куньи, и лисиц драгих множество» [15, с.26]. Там же, в разделе «О послании казаков государю к Москве» сообщается об отправке царю дани (пушнины) с посольством во главе с Иваном Кольцо, в результате чего Иван Грозный командировал в Сибирь новые отряды во главе С. Болховским и И. Глуховым, которых уже на месте «одарили дорогими соболями и лисицами и всякой «мягкой рухлядью» [15, с.31].

В XVIII – первой половине XIX столетий, алгоритм коммуникаций «центр – окраины» подвергся некоторой корректировке, что способствовало важным изменениям в имперской географии власти в Зауралье и оказалось запечатлено в общественно-политическом дискурсе, сместившимся из области летописания и делопроизводства в плоскость нормативно-правовых актов и трудов профессиональных историков обобщающего характера. Исходным пунктом можно считать рождение нового сценария репрезентации власти государя в первой четверти XVIII в. Власть монарха Московского государства в предшествующую эпоху являла собой образец святости, тогда как в петровский период возобладал принцип пользы, разрушавший старую традицию. Утилитаризм внешней и внутренней политики Петра I нашёл воплощение в модернизации по западным образцам, глубоко затронувшей лишь военную сферу. Стремление Петра I к строительству империи ограничилось мерами, направленными на

создание конкурентоспособных в условиях европейского противоборства вооружённых сил, что требовало мощных финансовых инвестиций и расширения практик прикрепления крестьян к земле и производству. Вместе с тем, именно в XVIII в. в представлениях власти Сибирь, которая уже состоялась как государева территория, становится важнейшим источником пополнения государственной казны, что требовало решительных административных мер по организации и «оцентрированию» зауральских пространств. Показательно, что именно Петру I принадлежала инициатива картографического описания империи и организации исследовательских экспедиций к северо-восточному побережью Сибири, что стало мощным стимулом к активной экспедиционно-экспертной работе в продолжении всего XVIII столетия. В свою очередь, стартовавшая в петровское время эпоха «Великих академических экспедиций», представленная путешествиями на Камчатку в 1717 г. И.М. Евреинова и Ф.Ф. Лузина, в направлении Урала и Северной Маньчжурии Д.Г. Мессершмидта 1719-1725 гг., а также похода В. Беринга 1725-1730 гг. и 1733-1743 гг., подготовила почву для нового этапа осмысления русского присутствия в Сибири.

Характерной чертой дискурса авторов обобщающих трудов по сибирской истории, составленных в XVIII в. выступает идея о регионе как функциональной части имперского пространства, населённого представителями многочисленных народностей урало-алтайского, палеоазиатского, тюркского происхождения. Опыт обобщения и систематизации этнографических исследований экспедиционеров исследуемого периода, представленный в работах И. Георги, П. Палласа, Г.Ф. Миллера, помимо свойственной учёным эпохи Просвещения манере экзотизации живущих по законам природы «дикарей», направлял имперские власти к поиску вариантов аккультурации индигенных народов, а также создания таких форм административного управления поликультурным краем, которые могли бы максимально упростить процесс включения огромной территории в общеимперское «тело».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В нормативно-правовом поле дискурса постпетровской эпохи, мотив «общей пользы» и «общего блага», которую могут приносить отдалённые земли, прослеживается ещё более отчётливо. В данном отношении весьма показательным является дело сибирского генерал-губернатора М.П. Гагарина, который по разумению Петра I посягнул не только на имущество державы, являвшееся источником «общей пользы», но и на властные полномочия монарха, как условие «общего блага» подданных. По словам Г.Е. Катанаева «в бытность Гагарина московским комендантом и президентом Сибирского приказа, так и находясь в Тобольске на должности губернатора, в предписаниях своих к подведомственным учреждениям и лицам после обычного заголовка бумаги «По указу Его Царского Пресветлага Величества» или «От Великого Государя, Царя и Великого князя Всея России Самодержца» не стеснялся добавлять: «И по приказу Губернатора всея Сибири князя Матвея Петровича Гагарина», а в самом тексте бумаги вставлять — «писать нам, Губернатору Сибири» [5, с.43].

Правление женщин-императриц (1725-1796 гг.) привело, по словам Р. Уортмана, к сплаву персон монарха-завоевателя и монарха-охранителя в одном лице, без регулярного обращения к карательным практикам (16, с.124). Наследницы Петра демонстрировали большую гибкость и изворотливость в «политике населения», в отличие от своего предшественника не только прикрепляя крестьян к заводам в европейской части страны, но и разрешая помещикам ссылать своих крестьян в Сибирь за различные «продерзости», не прибегая при этом к жёстким и жестоким наказаниям. В соответствующем указе чётко оговаривались задачи подобной практики: «Понеже в Сибирской губернии и Иркутской провинции, в Нерчинском уезде, состоят к поселению и хлебопашеству весьма удобные места, которых к заселению государственный интерес требует...» [11]. Не менее важной с точки зрения имперской власти становилась задача насыщения пустующих пространств человеческим ресурсом в интересах более интенсивной эксплуатации природных богатств края заенисейской его части. «Мораторий» на смертную казнь, введённый императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 г., приостанавливавший «исполнение экзекуций по делам

колодников» [11], по сути, способствовал формированию, пусть и в весьма своеобразной конфигурации, широкого контингента российских колонистов, по поводу чего А. де Кюстин писал: «... царь обыкновенно выселяет всю деревню в Сибирь, и это называется в Петербурге: «заселять Азию»» [7, с. 90].

Сибирский историк и общественный деятель П.А. Словцов, подчёркивая колониционный эффект отмены смертной казни и расширения ссыльной практики в период 1742-1823 гг. писал: «Прояснившийся от слёз глаз их (ссыльных – М.Ч.) тотчас примирился с местами заточения, с юртами инородцев, деревнями пустынными и малолюдными, жителями немногословными... Тысячи злополучных..., освобождённых от правежа...увеселяются мечтами политического бытия, как бы в сновидениях» [13, с.351].

В то же время, рост численности населения Сибири и дальнейшее расширение зоны государственного присутствия на восток, требовали разработки адаптивных региону стандартов централизации. В первой половине XIX в. имперская география власти в Зауралье начинает конструироваться по разработанным и апробированным в Европейской России образцам, что также находит отражение в общественно-политическом дискурсе. М.М. Сперанский – автор «Сибирского учреждения» 1822 г., в письме к дочери Елизавете во время ревизии края в 1819 г., сообщал: «Не слушай рассказов о сибирской природе. Сибирь есть просто Сибирь...Надобно иметь воображение не пылкое, но сумасбродное, чтобы видеть тут какую-то Индию...Сибирь – прекрасное место для ссыльных, выгодное для некоторых частей торговли..., но не место для жизни и высшего гражданского образования, для устройства собственности, основанной на хлебопашестве, фабриках или внутренней торговли» [10, с.11-12]. Соображения «общей пользы» и «общего блага», ставшие лозунгом эпохи Просвещения и основой этоса реформаторов первой четверти XIX в. наглядно проявились в деятельности и текстах Первого Сибирского комитета (1821 - 1838 гг.) как «площадки» дискурса административных преобразований в Сибири в долгосрочной перспективе. Паттернами дискурса стали вопросы унификации имперского законодательства и вовлечения отдалённого региона в общее правовое пространство, организации многоуровневой системы местного управления подотчётной центру, урегулирования отношений коренного и пришлого населения (Устав об инородцах), создания системы пенитенциарных мероприятий, выполнявшей не только карательные, но и колониционные цели.

Во второй половине XIX – начале XX вв. общественно-политический дискурс Сибири в имперской географии власти обретает новые черты, что во многом было обусловлено изменениями социального и культурного характера. Серия либеральных реформ и установление сословного равенства, распространение и утверждение эволюционистских идей и социал-дарвинизма, способствовали значительной корректировке представлений власти и общества о вариантах инкорпорации восточных окраин в общеимперское пространство. Как было отмечено выше, в период XVI – первой половины XIX в. в основном сложилось понимание Сибири как азиатского фрагмента империи, который должен быть встроен в Россию путём последовательных властных мероприятий: военного присутствия, организации пашни, градостроительства, унифицированного с российским административного управления, патерналистских действий в отношении коренного населения. В пореформенный период, подобная модель получила теоретические обоснования. В рамках ориентализма, начинает формироваться особое представление об азиатском фронтире, как «собственном Востоке» России, который нуждается не только в опеке со стороны цивилизованных групп, но и в создании модернизированной системы государственного и общественного устройства. Репрезентация данного подхода последовательно реализуется на страницах национал-консервативных периодических изданий, редактируемых охранителем М.Н. Катковым: Московские ведомости и Русский вестник (1860-е- 1880-е гг.), а также в трудах российских востоковедов (В.В. Розен, В.В. Бартольд, С.Ф. Ольденбург) (1880-е – 1917 гг.). В охранительном сегменте общественно-политического дискурса, центральной являлась идея о приоритете национальной безопасности Российской империи, условием которой выступала «политика русского дела» на окраинах, контуры которой чётко обозначены в следующем

публицистическом опусе: «...Россия потому и есть Россия, великая европейская держава, что у неё один государь, одно государственное право, один господствующий язык, одна господствующая вера, одна господствующая народность. Сила русского племени... не стремится к тому, чтобы ассимилировать себе другие народности, языки и исповедания. Русский народ исполнен терпимости и враг всякой исключительности; но он не может отречься от своего значения в государстве, которое создано его усилиями и трудами. <...> Поэтому все теории, которые приглашают нас обратить всё наше внимание на восток, с тем, чтоб мы отступились от нашего влияния на западе, не могут иметь никакой цены для здравомыслящей и национальной политики. Они столь же мало могут смущать нас, как и льстивые уверения в значении той роли, которую могла бы принять на себя Россия в общем движении панславизма» [3, с. 845, 847–848].

Характерно, что с изменением направленности миграционного вектора от западных губерний к Сибири во второй половине XIX столетия, аграрным кризисом в центре страны и ростом по экспоненте переселенческого движения за Урал, пожелания консерваторов, адресованные ранее западным окраинам, автоматически переносились на восток империи: "Сибирь не колония только, не окраина, не придаток, - она есть существенная часть России, и таковою ей следует быть во всем ее гражданском устройстве [6, с.996].

В дискурсе сибирских либералов (Н.М. Ядринцев, Г.Н. Потанин, С.С. Шашков, А.П. Шапов и др.), точкой опоры являлись западно-европейские теории федерализма, особое место в которых принадлежало концепции колониальности в трактовке П. Леруа-Болье и В. Рошера. В концентрированном виде их идеи сводились к конструированию таких алгоритмов коммуникации колонии и метрополии, которые обеспечат первым экономическое и культурное процветание и политическую эмансипированность в обозримом будущем. Наиболее предметно идея Сибири как колонии России была озвучена на страницах газеты «Восточное обозрение», журналов «Русское богатство» и «Дело», в региональной сибирской периодике, публицистике и научных монографиях Н.М. Ядринцева, сформулировавшего альтернативный «охранительному» взгляд на субъектов колонизации, практики управления Сибирью и её индигенными народами, организацию сибирского общества, образования и роль путей сообщения в процессе территориальной интеграции [18].

Результатом конкуренции дискурсов стала разработка на рубеже XIX – XX столетий относительно эффективных программ «оцентровывания» Азиатской России, что выразилось в создании системы организации «переселенческого дела», механизмов административного управления обширными территориями, основанных на учёте региональной специфики. Вместе с тем, «собственнические» представления власти об окраинах, населённых субалтернами империи, нуждавшихся в постоянной патерналистской опеке, освоенные в консервативном спектре общественно-политического дискурса, остались к началу XX в. неизменными.

Процессы трансформации империи в советский период (после 1917 г.) в части географии власти, сопровождались конструированием общественно-политического дискурса в условиях принципиально иной идеологической и социокультурной ситуации. Часть традиционных для Российской империи платформ репрезентации, таких как, например, свободная пресса, были ликвидированы. Практикоориентированный подход к окраинным территориям на востоке страны, репрезентируемый в дискурсе дореволюционных экспертов, был качественно пересмотрен в плане расстановки акцентов, поскольку новая власть выступила с резким осуждением колониальной политики самодержавия. Узурпация власти большевиками в центре страны и мучительное, а отнюдь не триумфальное шествие Советской власти на азиатской периферии, привело к перемещению «очагов» сибирского дискурса в законодательную и делопроизводственную плоскости.

В 1920-х гг., стартует процесс практической реализации принципов большевистской национальной политики, озвученной в дискурсе российской радикальной социал-демократии ещё в дореволюционные годы. В условиях революции и острого гражданского противоборства, для большевиков решение национального вопроса становилось

определяющим условием сохранения власти в масштабах дискретного и потерявшего прежние «скрепы» пространства. Идеологические основания национальной политики как политики «империи положительной деятельности» были сформулированы В.И. Лениным: «Интернационализм, со стороны угнетающей, или так называемой «великой» нации должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое бы возмещало со стороны нации угнетающей, нации большей, то неравенство, которое складывается в жизни фактически. Кто не понял этого, тот не понял действительно пролетарского отношения к национальному вопросу, тот остался, в сущности, на точке зрения мелкобуржуазной, и поэтому не может не скатываться ежеминутно к буржуазной точке зрения». [8, с. 359]. По констатации Т. Мартина, «...внешние формы существования национальных меньшинств большевики осуществляли за счет использования комплексного потенциала национального большинства - русских, взвалив на этот народ все материальные и интеллектуальные тяготы в построении нового общества» [9, с. 55]. В соответствии с логикой решения национального вопроса, на востоке страны в 1920-х гг. были созданы национальные административно-территориальные образования, в рамках которых коренные народы уравнивались в правах с русским населением, сохраняя при этом традиционные потестарные институты, что с формальной точки зрения являлось сюжетом деколонизации национальных меньшинств и способствовало формированию просоветских настроений в среде национальной интеллигенции и социума.

В условиях повторной волны колонизации Сибири советской империей в 1920-е гг. происходило частичное восстановление института имперских экспертов, но главным образом формирование подконтрольных власти дискурсивных «площадок», к числу которых относилась Комиссия по изучению племенного состава России (КИПС), Особый комитет по исследованию союзных и автономных республик, многочисленные экспедиции АН СССР. Главной задачей названных учреждений объявлялась деятельность по сбору, продвижению и пропаганде этнографических сведений, с опорой на которые создавалась фактологическая база новой имперской идеологии, обосновывались права этнических меньшинств на национально-культурное своеобразие. В эпицентре дискурса имперской географии власти в Сибири оказались следующие проблемы: переселения из Европейской России как инструмента влияния прогрессивной культуры земледельческих обществ и вместе с тем, признания региональных достоинств номадических форм организации экономики; резко критического отношения к колониальному прошлому Российской империи и, в конечном итоге, исключением термина «колонизация» из дискурсивного поля.

С 1930-х гг. программа «империя положительной деятельности» уступает место идеологическому проекту национал-большевизма, в дискурсе которого мотив внеэтничности становится главным. Конструирование «нового советского человека» в СССР неизбежно сопровождалось процессом секуляризации этничности, а там, где признаки этнической идентичности были выражены рельефно, русский человек объявлялся «старшим братом» всех народов, проживавших в имперских границах. В дискурсивных практиках советского периода основные контоминации мифа фиксировались так: «угнетение коренного населения окраин царизмом», «дружба русского народа и коренного населения в условиях имперской экспансии» и т.д. Примечательно, что в качестве одной из дискурсивных «площадок» в первой половине 1930-х гг. выступали школьные учебники по «Истории СССР», в которых Российская империя и её политика на восточных окраинах определялась в терминах «тюрьма народов» и «международный жандарм» (4, с. 14.), но уже после 1937 г. была изобретена новая формула, в соответствии с которой мероприятия досоветской России в отношении коренных народов Азиатской России, оценивались как наименьшее зло по сравнению с тем, что они могли испытать, попав под власть других государств. В дальнейшем, советский дискурс имперской географии власти в Сибири продолжал активно «дрейфовать» от концепции «наименьшего зла» к признанию де-факто ситуации добровольного присоединения азиатских территорий к России, что соответствовало принципам организации имперского пространства в СССР в продолжение большей части XX в.

ВЫВОДЫ.

Подводя общие итоги, можно констатировать, что общественно-политический дискурс второй половины XVI – XVII вв., отражённый в региональном летописании и официальном делопроизводстве, зафиксировал основные паттерны имперской географии власти в период первоначального освоения лимитрофной зоны за Уралом. Возвращение исконных русских земель в Сибири способствовало укреплению вотчинной модели российской государственности и легитимности монарха, а природные ресурсы края, объявленные достоянием короны, определили логику имперской инкорпорации сибирских земель, что выразилось в процессе градостроительства конца XVI – начала XVII вв., целиком и полностью ориентированного на промысловый способ эксплуатации окраинных пространств на востоке страны.

В границах XVIII – первой половины XIX вв., основными трендами общественно-политического дискурса имперской географии власти Сибири становятся паттерны «общего блага» и «общей пользы», что требовало от имперской власти не только удовлетворения вотчинных амбиций в отношении окраинных земель, как источника пополнения казны, но и реальных действий по административно-территориальной организации отдалённого региона, демонстрации имперского его освоения. В течение полутора столетий, представления об азиатских окраинах Российской империи, репрезентируемые на разных «площадках» дискурса претерпевали значительные изменения. В эпоху Петра I обширные владения на востоке империи рассматривались в качестве эффективного инструмента промышленной и культурной модернизации, успех которых был прямо или косвенно связан с созданием системы карательной пенитенциарии. При наследниках императора, во второй половине XVIII в., в годы правления российских императриц, данный подход был смягчён и акценты оказались смещены к постепенному становлению гражданственности в крае, что формально оказалось закреплено включением Сибири в общероссийское правовое и административное пространство реформами М.М. Сперанского. Тот факт, что реформации первой четверти XIX в. внедрялись крайне сложно, а в 1840-х – 1850-х гг. подвергались жёсткой критике, объясняется абсолютной доминантой собственнической концепцией в отношении региона, декларируемой монархией и поддерживаемой большей частью политической элиты империи.

Только во второй половине XIX – начале XX столетий, в условиях либерализации общественно-политического климата России, дискурс начинает репрезентировать конкурирующие паттерны организации имперского пространства за Уралом, в которых фиксировались представления о Сибири не как окраинном владении государства, а как о колонии, требующей цивилизованных и общепринятых в европейском мире подходов к организации взаимоотношений с метрополией. Фрагментарная реализация данных представлений воплотилась в практиках урегулирования переселенческого движения из европейской части страны, аккультурации и встраивании инородческого контингента в ткань российско-сибирского социума, преодолении политической индифферентности локальными сообществами и сословиями края.

В советский период, в условиях кардинального изменения идеологического фона, происходило и резкое сужение дискурсивного поля, в границах которого тема административной и ментальной организации сибирского пространства постепенно становилась предметом политической индоктринации. В 1920-е гг., формирующаяся имперская модель СССР, демонстрировала высокий уровень пластичности, наглядно запечатлённый в дискурсе политики «империи положительной деятельности», паттернами которого выступали принципы равноправия народов Сибири и предоставления им широкой гаммы экономических и культурных возможностей. Однако уже в 1930-х гг., когда вопрос о власти был решён окончательно, империя вернулась к первоначальным архаичным методам «присвоения» периферийных территорий.

Сноски / Iqtiboslar / References

1. Meinig D.W. *Macrogeography of Western Imperialism: Some Morphologies of Moving Frontiers of Political Control*. Melbourne, 1969. -296 с.
2. Беккер С. Россия и концепт империи // Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. -Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. -С. 67-81.
3. В-ва Н. П. Общий характер притязаний польской партии в Западном крае// Русский вестник. 1863. Т. 46 (август). -С. 833–851.
4. Замечания по поводу конспекта учебника по «Истории СССР» // На фронте исторической науки. Ростов н/Д. 1936. -С. 14–17.
5. Катанаев Г.Е. Князь Матвей Петрович Гагарин. -Тюмень: Мандр и Ко, 2005. -208 с.
6. Катков М. Н. *Собрание передовых статей Московских ведомостей*. 1863 г. -М.: Изд. С. П. Катковой, 1898.
7. Кюстин А. *Николаевская Россия*. -М.: Политиздат, 1990. -352 с.
8. Ленин В.И. *Полное собрание сочинений*. Издание 5. Т.45. -М.: Изд-во политической литературы, 1970. 729 с.
9. Мартин Т. Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма? // *Ab Imperio*. 2002. № 2. -С. 51-58.
10. *Письма Сперанского из Сибири к его дочери Елизавете Михайловне*. М.: Книга по требованию, 2013. 252 с.
11. *Полное собрание законов Российской империи*. Собрание Первое. 1649—1825 гг. / Под ред. М. М. Сперанского. (в 45 томах). Т. XV. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.
12. *Полное собрание русских летописей: в 43-х т.* -М.: Наука, 1987. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1. Группа Есиповской летописи. -382 с.
13. Словцов П.А. *Историческое обозрение России*. -Новосибирск: Вен-Мер, 1995. -675 с.
14. Соловьёв С.М. Заметка относительно завоевания Сибири // *Сочинения*. Кн.III. История России с древнейших времён. Т.5-6. -М.: Мысль, 1989. С.691-700.
15. *Строгановская летопись по списку Спасского* // Сибирские летописи. Издание археографической комиссии. -СПб.: Тип. И. Скороходова, 1907. - 467 с.
16. Уортман Р. *Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии*. Т.1.: От Петра Великого до смерти Николая I. -М.: ОГИ, 2002. 608 с.
17. Филюшкин А.И. Проблема генезиса Российской империи // Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. -Казань: Центр исследований национализма и империй, 2004. -С. 375-409.
18. Ядринцев Н.М. *Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении*. -Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. -555 с.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000